

Relatório Estudo Piloto

Aprender XXI .: Game-based m-learning para crianças em Jardim-de-infância

Referência: CENTRO-01-0247-FEDER-009828

cofinanciado por:

ÍNDICE

1. Enquadramento, finalidade e objetivos	3
2. Aspectos metodológicos e planeamento do piloto	4
2.1. Contexto e Participantes	4
2.2. Técnicas de recolha e análise de dados	5
2.3. Instrumentos utilizados	6
3. Apresentação de resultados	6
3.1. Nature Kids	6
3.2. Healthy Kids	8
3.3. Citizen Kids	10
3.4. Busy Kids	12
3.5. Outras observações gerais	15
4. Conclusões	16
5. Referências	16
6. Anexos	18
ANEXO 1 - Grelha de observação	18
ANEXO 2 - Guião de Entrevista	19

1. ENQUADRAMENTO, FINALIDADE E OBJETIVOS

Este relatório apresenta o estudo piloto realizado no âmbito do projeto Aprender XXI- Game-based m-learning para crianças em jardim de infância.

Este projeto tem como objetivo desenvolver jogos educativos digitais para crianças com idades entre os três e os seis anos, para serem usados pelas famílias em casa ou em atividades dos educadores com as crianças no jardim de infância, seguindo uma abordagem educativa às competências do Século XXI e sensibilizando as crianças para temas atuais e úteis para a vida (Faria, Rodrigues, Perdigão, & Ferreira, 2017). As áreas de conteúdo foram escolhidas de acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, do Ministério da Educação (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016). O desenvolvimento tecnológico inclui quatro apps para dispositivos móveis (tablets android e ipads) e um site integrador. Cada app apresenta conteúdo específico, para utilização e aprendizagem individual: 1) educação ambiental; 2) educação para a saúde; 3) cidadania; 4) profissões. O site agregador recolhe os resultados da utilização das apps e mostra a influência de todos os utilizadores na comunidade, contribuindo para um mundo melhor.

Este projeto tem a duração de 24 meses, com início a 1 de maio de 2017 e finalização a 30 de abril de 2019 e divide-se em atividades, com objetivos distintos. Iniciou-se com estudos preliminares e aquisição de conhecimentos que serviram para a definição das especificações funcionais. Estes estudos estiveram na origem do desenvolvimento da versão beta das apps. O estudo piloto pôs as apps em teste com o público-alvo, para obter dados para fazer correções e melhoramentos até atingir a versão final do produto. Ao longo do projeto há ainda diversas atividades de divulgação pública e científica.

Assim, a finalidade do estudo piloto é testar os produtos numa fase intermédia, para corrigir ou validar o rumo do desenvolvimento tecnológico.

Os objetivos específicos são:

- Obter dados da utilização por parte das crianças, para melhoria das apps. Os dados podem estar relacionados com a experiência do utilizador (verificar se a interface é intuitiva, fácil de aprender e usar) ou com a importância atribuída ao conteúdo das apps (compreensão dos conteúdos e dos objetivos dos jogos, conteúdos mais procurados);

- Obter dados da perceção da educadora (utilidade dos jogos e dos conteúdos, dinâmicas e atividades possíveis de desenvolver, expectativas de utilização);
- Analisar os dados, como forma de avaliação das versões beta das apps e sugestão de alterações necessárias ao desenvolvimento das versões finais.

2. ASPETOS METODOLÓGICOS E PLANEAMENTO DO PILOTO

Tendo em conta a caracterização do problema e os objetivos do projeto, adotou-se uma metodologia do tipo Design-based Research (DBR), que permite explorar o potencial das tecnologias da comunicação e informação na educação com vista à resolução de um problema real, trazendo contributos práticos e científicos (van den Akker, 1999). Baseia-se, por um lado, em pesquisa rigorosa e reflexiva para construir conhecimentos e princípios de design que possam guiar novos desenvolvimentos e estudos futuros. Por outro lado, procura a resolução de problemas reais concretos, envolvendo os utilizadores e atuando sobre o contexto (Reeves, 2000). A DBR inclui atividades de análise de um problema, design e conceção de um protótipo educativo, avaliação e revisão (Coutinho, 2006). Usamos o modelo de De Villiers (2005), que apresenta as especificidades da DBR, espelhando a importância e contribuição da investigação e do conhecimento científico em paralelo com o desenvolvimento tecnológico e experiência empírica - Problem analysis, Design solution, Prototype, Development used as intervention, Evaluation and tests, Solution and General Principles.

A fase *Development use as intervention* é traduzida na implementação piloto e compreende um conjunto de tarefas, para atingir os objetivos já apresentados.

1. Preparação do piloto numa sala de jardim de infância
2. Observação de uso do protótipo pelas crianças e educadora
3. Entrevista à educadora
4. Análise dos dados recolhidos na observação e entrevista

2.1. CONTEXTO E PARTICIPANTES

Foram identificados alguns jardins de infância do concelho de Aveiro, com o intuito de integrar um grupo de crianças no projeto. O grupo de crianças que compõe uma sala de jardim de infância varia, tipicamente, entre 20 e 25 crianças para um educador de infância, não podendo ultrapassar esse limite (DGE, 2016).

Pretendia-se um grupo com heterogeneidade etária, ou seja, uma sala com crianças dos três aos seis anos para testar com idades diversas. A educadora escolhida deveria ter predisposição para a utilização de tecnologias em contexto educativo e interesse em receber o projeto piloto, integrando-o nas atividades letivas da sua sala. Foi selecionada intencionalmente uma sala de jardim de infância do Centro Social Santa Joana Princesa, que obedecia aos pré-requisitos do piloto. O convite foi feito formalmente à instituição e o projeto foi apresentado à educadora, que transmitiu a informação aos encarregados de educação. O projeto piloto foi aprovado e realizou-se nas instalações da Instituição, durante o primeiro período do ano letivo 2018-2019, envolvendo a educadora de infância e o seu grupo, que incluía 22 crianças entre três e seis anos.

2.2. TÉCNICAS DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS

A técnica de observação participante foi utilizada ao longo de toda a implementação. A observação serviu para verificar a utilização de forma espontânea pelas crianças e a interação entre elas e com a educadora. Segundo Cohen, Manion e Morrison (2007), a observação participante pode ser útil para estudar pequenos grupos e eventos que duram pouco tempo. Seguindo as considerações dos autores, planeou-se a observação, definindo quando, onde, como e o que observar. A equipa de investigação da empresa foi apresentada e interagiu com as crianças e com a educadora no seu ambiente natural, dando explicações gerais sobre cada app e deixando de intervir, passando posteriormente os tablets para utilização livre das crianças e da educadora. Foram realizadas quatro sessões, uma por cada app. Cada observação durou o período de atividades de uma manhã. O tipo de observação foi semiestruturado, porque se partiu de um conjunto de tópicos que se pretendia observar, para obter uma descrição rica dos eventos ocorridos no contexto.

Além da observação das crianças e da educadora a usar as apps, utilizou-se a entrevista como instrumento para recolher informação mais detalhada e aprofundada da educadora de infância, para compreender a possível utilização das apps em contexto educativo, recolher opiniões, críticas e sugestões. Numa fase de planificação, criou-se um guião com questões previamente formuladas, para orientação e condução da entrevista. As perguntas foram pensadas para dar resposta aos objetivos do piloto. Usaram-se perguntas abertas, para explorar com mais profundidade o conhecimento da educadora. Quanto ao formato, optou-se por questões de experiência, para que a educadora descrevesse as suas atividades passadas e presentes; e questões de opinião, para perceber pensamentos, crenças e atitudes acerca de determinados tópicos (Cohen

et al., 2007). A entrevista foi conduzida presencialmente, no jardim de infância. Os dados foram analisados para obter a perceção da educadora. Os resultados foram usados para avaliação das versões beta, servindo como orientação à necessidade de proceder a alterações do desenvolvimento tecnológico.

2.3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Para a observação, foi criada uma grelha para preenchimento, com dados recolhidos nas sessões com as crianças e com a educadora. A grelha distingue cada app, dentro de uma app, distingue cada jogo e tem áreas para preencher para cada criança com: 1) se gostou, 2) se compreendeu e 3) comentários que fez, 4) notas do investigador. A informação foi apontada, com nomes codificados das crianças (CRI1 a CRI22), idades e interação com educadora ou pares, quando existiu. Além da grelha com as notas de investigação, foram tiradas fotografias para documentar o piloto. A grelha de observação é apresentada no Anexo I.

Para a realização da entrevista, criou-se um guião que indica o momento da entrevista, o objetivo, a pergunta e o tempo estimado de resposta. O guião da entrevista é apresentado no anexo 2.

3. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Em seguida, são apresentados os resultados do piloto, decorrentes da observação das crianças e da entrevista com a educadora, que vão permitir implementar melhorias e correções à versão final. As alterações serão introduzidas para melhorar os produtos, tornando-o mais eficientes, de forma a conseguir uma maior aprendizagem e envolvimento das crianças e promover atividades educativas em contexto de jardim de infância.

3.1. NATURE KIDS

Jogo da Floresta – De uma maneira geral, aguentaram muito tempo a jogar este jogo. Tinham dificuldade em ver os esquilos. São muito pequenos e eles passam por eles sem os ver. Mesmo os coelhos são pequenos. CRI18 saiu sem querer e voltou a entrar e começar do início, quando podia ter optado por outro jogo. CRI13 pensou que só podia andar pelos caminhos e não ia para a relva. Tentou apanhar as borboletas (nota: talvez não devesse haver outros animais além dos que são para entregar aos pais, substituir por outros elementos da natureza). Quando ia com um esquilo, encontrou outro e queria levar os dois. (nota: ver a possibilidade de levar mais que um animal de cada vez). A certa altura o jogo cansa, por isso, os animais deviam aparecer

aleatoriamente. Ou seja, se da primeira vez são os esquilos e os coelhos, na segunda poderia ser o urso e outro qualquer. A educadora sugeriu que o cenário não fosse tão grande, que tivesse menos Zoom.

Jogos dos animais - Neste jogo as crianças parecem muito baralhadas. Não percebem que os animais estão a fazer pedidos ou o que estão a pedir. Pensam que é só escolher a comida ou água e dar ao animal. Por exemplo, CRI11 pegou na carne e foi procurar o animal. Disse que era para o cão e depois teve a preocupação de ir dar água ao cão. Não estava a ver se os outros animais estavam a pedir. Será melhor simplificar, porque como está, não se consegue dar resposta a todos os pedidos nem se percebe muito bem. A educadora disse que era difícil porque eles não tinham noção dos animais que havia e onde estavam. (Nota: ou se altera o zoom para eles conseguirem ver os animais e o que eles estão a pedir ou se altera o jogo e as crianças dão água e comida aos animais quando querem, sem obedecer aos pedidos). A educadora sugeriu que os animais respondessem positivamente com um coração.

Jogo das colheitas – foi a primeira escolha de CRI2 (3 anos). As crianças fazem a plantação e demoram algum tempo a executar uma ação seguinte, mas as plantações continuam a crescer, sem eles terem de dar água e adubo. Temos de obrigá-las a dar pelo menos uma vez água e uma vez adubo para as plantações crescerem.

Jogo da reciclagem – Interação entre duas crianças. CRI5 e CRI6 jogaram juntos – um começou e outro continuou. CRI5 (5 anos) jogou sem problemas, deu comida errada ao contentor amarelo. Como o contentor ficou triste, não saiu do jogo sem ir procurar comida certa para ele. “o amarelo está triste, mas a seguir vai ficar contente”. Percebeu o jogo. As outras crianças estavam a comentar, juntaram-se vários atrás – “É o plasticão!”. Conheciam os contentores. Ficam um bocadinho perdidos com o ambiente grande, mas sabem onde estão os contentores (pelo menos os mais velhos).

Meteorologia - três crianças escolheram este jogo, como primeira opção. Gostaram, mas não perceberam bem o funcionamento. Todos se mantiveram algum tempo no jogo. Não perceberam que dava para mudar as portas nem o tempo. Foi necessário ir explicando o funcionamento. (nota: Tem de haver algum tipo de feedback onde há ação - botões a mexerem ou mudar de tamanho). CRI20 descobriu erro. A certa altura, o boneco estava vestido de acordo com o tempo, mas não ficava com cara contente. Ele queria-o ver com cara contente e não percebia o que lhe havia de fazer mais.

3.2. HEALTHY KIDS

Supermercado – CRI22 (4 anos) percebeu logo o jogo. Quando foi pagar, recebeu explicação que quando os alimentos não eram saudáveis, o ecrã mostrava uma cara triste. Foi repetir o jogo, com o cuidado de escolher alimentos saudáveis. Os outros comentaram isso. CRI1 (5 anos) encontrou erro – andou com o boneco para o outro lado e o boneco desapareceu e não voltou a aparecer.

Dentista – CRI10 (4 anos) fez o jogo todo até ao fim. No início não percebeu que tinha de limpar os dentes todos e não sabia o que fazer a seguir. Recebeu explicação e ele limpou tudo e fez os outros passos certinhos. No passo três, não percebeu bem, porque a diferença é muito pequena. A educadora disse que a mudança de forma é pouco. Podia mudar mais, por exemplo, ficar mais claro. Os instrumentos são difíceis de usar nos dentes de baixo. Ver se há alguma coisa a fazer. Esta criança era ágil, tinha boa motricidade fina e teve alguma dificuldade.

Jogo da mochila – foi a primeira opção de CRI12 (4 anos). Muito divertido a juntar todas as coisas à sandes e à bebida. Não percebeu o passo seguinte de arrastar as outras coisas para a mochila. Foi-lhe explicado. Gostou, repetiu. Educadora interveio com uma tarefa – “agora vais fazer um lanche saudável”. Os outros deram sugestões. Ele escolheu alface, peixe. Outros davam palpites – “eu já vi três coisas saudáveis”.

Atividade física – Primeira opção de CRI3 (4 anos). Escolheu a bicicleta, foi-lhe dada uma explicação, fez até ao fim. Voltou à garagem, fez o skate até ao fim e saiu. Foi muito rápido. Deu a ideia que não teve grande interesse para ele.

Praia – CRI8 encontrou um erro. Não conseguia dar água porque tinha de acertar mesmo na boca da personagem e dizia que o personagem estava sempre com sede. (Nota: aumentar a área de toque).

3.3. CITIZEN KIDS

Parque infantil – segunda escolha de CRI4 (5 anos), terceira escolha de CRI7 (5 anos). Ambas gostaram, ficaram contentes. Já sabiam como funcionava porque tinham estado a jogar o jogo das áreas de brincar, que tem abordagem semelhante. (Nota: Aguentam muito tempo nestes jogos, ficam a mudar as crianças de sítio a ver se as põem contentes). Os outros interagem, dão sugestões.

Comportamentos – Segunda opção de CRI8 e CRI14 (5 anos, ambos). Não perceberam o jogo. Foi necessário explicar tudo, passo a passo. Não perceberam que dentro do quadro havia uma parte para o comportamento certo e uma parte para o errado. (nota: demarcar mais). A primeira fez uma vez com total orientação da equipa de investigação e saiu, dando a sensação que não gostou. O segundo fez uma vez com total

orientação, mas depois preencheu o quadro todo até ao fim, sem ajuda. Não utilizaram a máquina fotográfica. (Nota: Têm dificuldade em compreender o jogo. Ver como melhorar para utilização autónoma.)

Áreas de brincar – Escolhido espontaneamente várias vezes por três crianças com cinco anos. Primeira escolha das três. Conversaram muito sobre o jogo. “Fazem muito barulho nesta escola”. Ficam algum tempo a jogar e não saem do sítio. Foi-lhes explicado a primeira vez, perceberam logo porque é semelhante ao que fazem na escola diariamente. “Estás sempre a mudá-los de sítio”, “Porque eles querem.” “Mas têm de esperar”, “Se não ficam tristes!”. Descobriram um erro – às vezes arrastam um boneco para o sítio certo, mas não fica associado ao sítio. (Nota - Verificar e ver se acontece no jogo do parque infantil também).

Património - Três escolheram este jogo como primeira opção. 2 rapazes de 3 e 4 anos e uma menina de 5 anos. Perceberam e gostaram, jogaram até ao fim. Comentários dos outros “Anda para a frente, é só quando

aparece a seta!” “Setaaaaa” (contentes). Um deles, quando terminou, deu a volta a tudo outra vez, com outro a carregar para ir mais depressa e a rirem. Já sabiam a ordem do que tinham para fazer – “a seguir são os posters na parede.” “Ele quer ir até chegar outra vez ao banco.” (nota: Parece ser o jogo que gostaram mais.)

Roupas do Mundo – Quarta escolha de CRI19 (5 anos) e CRI13 (4 anos). Os sapatos são difíceis de arrastar. Não entenderam os chinelos (na área dos sapatos, pelo menos os chinelos não entenderam o que era, de certeza), houve uns óculos triangulares que também não entenderam. Não perceberam que dava para abrir e fechar o armário para mudar o conteúdo e não perceberam o quadro com as imagens dos países (nota: tem de haver pista visual que é para clicar). Tentaram arrastar o chapéu que está pousado em cima do armário, várias vezes. (Nota: talvez mudar para outra coisa, um jarro ou um gato). Saíram passado pouco tempo de utilização.

3.4. BUSY KIDS

Escritório – terceira escolha de CRI15 (5 anos). A menina começou a escrever no computador e não percebeu que podia fazer outras coisas. Foi-lhe explicado e começou a explorar. Depois carregava nos lápis e como não acontecia nada disse – “quero pintar”. A educadora sugere que o teclado possa ter as outras letras para eles escreverem o seu nome. O telefone é bom para aprenderem os contactos dos pais, mas devia dar para corrigir um número. Não dá. Se eles clicarem no botão vermelho, fecha o telefone e quando voltam a abrir começam do zero. Arranjar forma de corrigir, porque para eles é penoso começar do zero.

Costureira - Ninguém escolheu. Voltámos lá no final da sessão para ver se alguém jogava. Um menino de 5 anos voluntariou-se (CRI18). Jogado uma vez. Ficou a olhar para o ecrã de jogo. Foi-lhe explicado que podia escolher o tecido. A partir daí fez tudo sozinho. Percebeu o sinal “fixe”. Não percebeu que tinha de passar com o dedo por cima do picotado. Andava lá com a tesoura, mas sem ser por cima, por isso, não saía dali. A educadora explicou. Fez direitinho. No final tentou clicar no “fixe”, não fez nada. Foi-lhe explicado como tirar uma fotografia. (Nota: Melhoria – tirar o “fixe” do final que está esbatido e pôr a máquina fotográfica desse lado. É a sequência certa. Depois de tirar a fotografia, deve aparecer a imagem dentro de uma moldura de foto e depois avançar).

Jogo do carteiro – Primeiro escolhido por CRI14 (5 anos). Não percebeu logo o que era para fazer. Foi necessário explicar como o personagem andava e como usar a seta no chão para entrar nos correios. Ficou

a olhar para as cartas sem saber o que fazer. Foi necessário explicar que tinha de arrastar as cartas. Arrastou todas para o mesmo sítio. Foi necessário explicar que tinha de arrastar de acordo com as cores. Fez até ao fim. Depois de sair dos correios, foi necessário explicar que tinha de ir entregar o correio e que podia seguir a seta. Percebeu que era para entregar à pessoa que estava na carta. Não percebeu logo que era para pôr no correio, mas a educadora perguntou onde é que ela tinha de deixar a carta e ela chegou lá.

Construção - Escolhido várias vezes, um dos preferidos. Primeiro foi um menino de três anos, percebeu mais ou menos depois de lhe ser explicado. Os últimos já sabiam como fazer. A educadora estava ao lado a ajudar. Mesmo assim, algumas dificuldades. Todos pensaram que era para arrastar os produtos para a máquina do cimento. Não perceberam bem o que tinham de fazer – clicar no produto e depois na bola da máquina. Foi necessário explicar várias vezes, porque não é intuitivo. (Nota: Rever – é melhor a ação de arrastar). Nenhum percebeu que tinha de pôr a máquina a trabalhar. Mesmo com os que já tinham visto outros a fazer, era

necessário voltar a explicar. Nota: Possibilidade – depois de estarem todos os produtos colocados na máquina de cimento, a parte de ligar tem de ter uma reação visual). Quando chegam à segunda parte do jogo de montar a parede, também não percebem que têm de ir buscar a espátula. A espátula deve estar em primeiro lugar e a seleção (highlight) deve ser mais óbvia, mais carregado ou de outra cor, ou o botão estar maior. Não perceberam o martelo. De vez em quando, iam buscar o martelo. Usavam a espátula, o tijolo e depois o martelo. Não sabiam para quê, mas como está no menu, a seguir aos outros botões, parecia o passo a seguir. (Nota: Deve haver uma separação entre os itens de construção (espátula e tijolo) e de destruição (martelo)).

Menino de três anos, depois demorava muito a pôr os materiais, a menina de quatro ao lado estava impaciente e quis ajudar. Fez o muro num instante. Não percebem o contorno da parede a construir, deve ser mais carregado também. A educadora esteve sempre a explicar. A educadora sugere que tem de haver um feedback de errado, por exemplo, a cara do menino ficar triste quando eles põem num sítio errado,

senão quando acabam o muro, se estiver mal não saem dali, mas também não percebem porque não acontece nada. Outra sugestão da educadora foi noutra versão ter dois níveis de dificuldade – por exemplo, tijolos duplos. Porque o jogo trabalha a matemática. Quando o martelo parte o cimento, parte também o tijolo que estava por baixo. Deve apenas tirar o cimento. A seguir, se quiser, usa o martelo para partir o tijolo.

Curiosidades - Houve um garoto de cinco anos que esteve a construir os blocos um a um, punha um cimento, punha um tijolo, fez cada coluna na vertical. Outro usava o dedo indicador para selecionar a ferramenta, mas colocava o cimento e os tijolos com o dedo mindinho.

Observação geral – Aconteceu neste e no do escritório - Como os botões estão perto dos botões do tablet, sem querer as crianças saem da app, mas ela continua aberta. Se for abrir a app (que está aberta) ela arranca do princípio, ou seja, eles perdem o que estão a fazer. Deve abrir no sítio onde ficou.

Mecânico – Segunda escolha de CRI16 (3 anos). Não percebeu as amolgadelas. Não percebeu o instrumento de encher os pneus nem de pintar. A educadora também não percebeu essas três coisas. Rever visualmente. Esteve muito tempo concentrada a decorar o carro, toda contente.

3.5. OUTRAS OBSERVAÇÕES GERAIS

Da entrevista à educadora, tiraram-se algumas anotações para ajudar a compreender o contexto. A Educadora já realizava atividades tecnológicas com as crianças. Usava o computador essencialmente para mostrar vídeos no Youtube e o motor de busca Google para fazer pesquisas de temas que estavam a tratar e para imprimir imagens, tentando sempre que possível envolver as crianças. Na sala tinham a área do computador, onde as crianças podiam ir, por exemplo, para escrever letras no word ou fazer desenhos. A educadora também promovia algumas atividades de comunicação com os pais, usando o programa Messenger para as crianças enviarem emojis, ou o Skype para videochamadas com crianças, quando estão doentes em casa, para os amigos desejarem as melhoras. O tablet não era utilizado porque não havia nenhum na sala de jardim de infância, mas a educadora reconheceu que é o dispositivo mais adequado e da sua preferência. A educadora sentia que não tinha muito conhecimento sobre apps para aprendizagem e que as apps criadas estavam de acordo com os interesses das crianças e com as áreas temáticas que trabalham. A educadora gostou de todas as apps no geral, e achou os temas para os jogos de cada app bem escolhidos. Deu sugestões em alguns jogos, já apontadas. Uma melhoria geral sugerida foi - quando há

botões inseridos no cenário tem de haver uma dica visual, como por exemplo, abanar como acontece no jogo dos comportamentos, com os cartões amarelos. Ou, ao fim de algum tempo sem ação, uma seta ou outra coisa aparecer para ajudar. Já os objetos que têm animação, mas não tem ação, podem continuar despercebidos. É importante quando são botões. Outra dica da educadora, foi em relação aos guias para pais e educadores. Estes devem ter uma parte em que se explica o jogo e o tipo de interação para o pai/educador saber à partida como funciona e poder explicar, antes de usar com as crianças.

Relativamente às vantagens, a educadora refere que este tipo de atividade é muito estimulante para as crianças, é do seu agrado e transmite-lhes conhecimento da forma que gostam. Por isso mesmo também promove a comunicação e o espírito de colaboração, porque os empurra para uma atividade conjunta. Quanto aos constrangimentos, indica a falta de tempo, o tamanho do grupo e a falta de equipamento. Vinte e duas crianças são muitas crianças para dar atenção personalizada neste tipo de atividade pedagógica, sendo uma coisa que todos vão querer fazer ao mesmo tempo. Quanto ao equipamento, devido à atividade desenvolvida no piloto, disse com entusiasmo que iria pedir à Instituição ou mesmo aos pais, para se juntarem e adquirirem tablets para as atividades educativas da sala.

4. CONCLUSÕES

A realização do piloto no jardim de infância foi importante para testar os produtos com o público (crianças e educadora) numa fase intermédia do desenvolvimento, para verificar a necessidade de mudar o rumo ou continuar a implementação de acordo com o planeado. Os resultados mostraram que os produtos estão de acordo com os interesses das crianças, os conteúdos tratados são úteis e complementam o trabalho pedagógico desenvolvido pela educadora. Houve, no entanto, algumas observações que denotam a necessidade de melhorias nos jogos e mesmo correção de alguns erros encontrados, por exemplo, feedback mais visível dos botões (com maior highlight ou animação), necessidade de aumentar alguns objetos ou tornar contornos mais visíveis, entre outros. Estas correções vão ser aplicadas na última fase de correções e melhorias, antes do lançamento das versões finais nas Stores online.

5. REFERÊNCIAS

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research Methods in Education*. (Routledge, Ed.) (6th editio). London.

- Coutinho, C. P. (2006). Aspectos metodológicos da investigação em tecnologia educativa em Portugal (1985-2000). Em *Para um balanço da investigação em educação de 1960 a 2005: teorias e práticas: actas do Colóquio da AFIRSE*. Lisboa.
- De Villiers, M. (2005). Three approaches as pillars for interpretive information systems research: development research, action research and grounded theory. In *Proceedings of the 2005 annual research conference of the South African institute of computer scientists and information technologists on IT research in developing countries*, 142–151.
- DGE. (2016). Educação de Infância - Enquadramento - Organização. Obtido 17 de Novembro de 2016, de <http://www.dge.mec.pt/organizacao>
- Faria, E., Rodrigues, I. P., Perdigão, R., & Ferreira, S. (2017). *Perfil do aluno - competências para o século XXI*. Obtido de http://www.cnedu.pt/content/edicoes/estudos_e_relatorios/relatorio_PerfilAluno_1.pdf
- Reeves, T. C. (2000). Enhancing the Worth of Instructional Technology Research through «Design Experiments» and Other Development Research Strategies. Em *Annual Meeting of the American Educational Research Association*. Obtido de <http://it.coe.uga.edu/~treeves/AERA2000Reeves.pdf>
- Silva, I. L., Marques, L., Mata, L., & Rosa, M. (2016). *Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar*. Lisboa: Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação.
- van den Akker, J. (1999). Principles and Methods of Development Research. Em S. Science & B. M. Dorrecht (Eds.), *Design Approaches and Tools in Education and Training* (pp. 1–22). <https://doi.org/10.1007/978-94-011-4255-7>

6. ANEXOS

ANEXO 1 - GRELHA DE OBSERVAÇÃO

Grelha de observação Data ___/___/___ Nome (código) _____ Idade _____

App Ambiente	Percebeu (S) ou (N)	Gostou (S) ou (N)	Comentários
Floresta			
Quinta			
Reciclagem			
Colheitas			
Meteorologia			

App Cidadania	Percebeu (S) ou (N)	Gostou (S) ou (N)	Comentários
Parque infantil			
Comportamentos			
Áreas de brincar			
Património			

App Saúde	Percebeu (S) ou (N)	Gostou (S) ou (N)	Comentários
Mochila			
Supermercado			
Dentista			
Transportes			
Praia			

App Profissões	Percebeu	Gostou	Comentários

	(S) ou (N)	(S) ou (N)	
Carteiro			
Costureira			
Construção			
Escritório			
Mecânico			

ANEXO 2 - GUIÃO DE ENTREVISTA

Momento/objetivo	Conteúdo/questão	Duração estimada
Introdução	- Clarificar o propósito e o protocolo a seguir, informar sobre a duração da entrevista; solicitar permissão para a utilização dos dados no projeto.	1 min.
Obter informação sobre dinâmicas digitais realizadas com as crianças	- Costuma usar meios digitais para fazer atividades com as crianças no JI? - Que meios utiliza para realizar atividades digitais com as crianças? (Computador, <i>tablet</i> , <i>webcam</i> , <i>scanner</i> , impressora, máquina fotográfica) - Que tipo de aplicações e conteúdos digitais usa com as crianças nas suas atividades? - Com que frequência realiza este tipo de atividades? - Que outro tipo de aplicações e conteúdos digitais gostaria de explorar com as crianças, que ainda não tenha explorado?	5 min.
Perguntas sobre a App Nature Kids	- Quais são os jogos que resultam melhor? - Quais são os jogos que resultam pior? - O que acha que podia ser melhorado na app?	2-4 min
Perguntas sobre a App Healthy Kids	- Quais são os jogos que resultam melhor? - Quais são os jogos que resultam pior? - O que acha que podia ser melhorado na app?	2-4 min

Perguntas sobre a App Citizen Kids	<ul style="list-style-type: none"> - Quais são os jogos que resultam melhor? - Quais são os jogos que resultam pior? - O que acha que podia ser melhorado na app? 	2-4 min
Perguntas sobre a App Busy Kids	<ul style="list-style-type: none"> - Quais são os jogos que resultam melhor? - Quais são os jogos que resultam pior? - O que acha que podia ser melhorado na app? 	2-4 min
Perguntas gerais	<ul style="list-style-type: none"> - Que outros temas poderiam ser abordados? - Outros tipos de jogos? - O que poderia ter uma ficha pedagógica para educadores e pais? - O que acha da dinâmica do mundo? Eles compreendem? É importante? 	5 min.
Obter informação sobre pontos fortes e constrangimentos	<ul style="list-style-type: none"> - Quais são para si as vantagens da utilização de app educativas no jardim de infância? - Quais são os constrangimentos? 	5 min.
Conclusão	Agradecer a disponibilidade para a realização da entrevista; propor futuros contactos, caso surjam dúvidas relativas aos assuntos.	1 min.